

УДК 316.7

DOI 10.34755/IROK.2021.34.16.005

*Шамсутдинова Ю.Х., ст. преп. кафедры английского языка и
межкультурной коммуникации;
Чеботарев М.А., студент 4 курса
специальность «Перевод и переводоведение»
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Россия, Уфа*

Влияние массовой культуры на нравственно-психологический образ преступника

The influence of mass culture on the moral and psychological image of the criminal

В статье исследуется взаимосвязь массовой культуры и нравственно-психологического образа преступника и преступности в целом. Прослеживается связь культуры с сознанием её потребителя, и делаются выводы относительно влияния культуры на мировоззрение индивида и, в частности, его правовое сознание. Статья акцентирует внимание на роли культуры в построении стабильного и здорового общества.

Ключевые слова: массовая культура, преступность, пропаганда, гуманитарные технологии, культурная политика.

The article examines the relationship between mass culture and the moral and psychological image of the criminal and crime in general. The connection of culture with the consciousness of its consumer is traced, and conclusions are drawn regarding the influence of culture on the individual's worldview and, in particular, his legal consciousness. The article focuses on the role of culture in building a stable and healthy society.

Keywords: mass culture, crime, propaganda, humanitarian technologies, cultural policy

Связь культуры и сознания её реципиента прослеживалась и употреблялась для достижения прагматических целей многократно различными общественными, государственными и политическими деятелями для формирования мнения широкого слоя населения. Массовая культура в руках гуманитарных технологов стала настоящим инструментом создания ценностей, идеалов, мифов и ложных представлений. Став «мягкой» силой, воздействующей на мировоззрение конкретного индивида, коллектива и отдельных социальных групп, массовая культура начала влиять на широкий

перечень проблем, определяя жизненную позицию консумента, а также направление его личностного развития.

Ярким и широко известным примером является пропаганда времён второй мировой войны. Йозеф Геббельс, являясь министром народного просвещения и президентом имперской палаты культуры, держал в руках всё духовное и творческое производство немецкой нации и смог через художественные, музыкальные, кинематографические произведения и средства массовой информации направить сознание и мысль граждан Германии на одобрение и поощрение фашистской и националистической политики Гитлера и его приспешников. Агитация и пропаганда, ставшие орудием ментальной войны и тотального контроля над разумом интеллектуально зависимого, неискущённого, незащищённого и несамостоятельного гражданина, превратились в невидимую руку, направляющую нацию и руководящую человеческими толпами.

Образ злодея и образ праведника, «чёрное» и «белое», «плохое» и «доброе» стали искусственно моделироваться политтехнологами и насаждаться в массы через все доступные механизмы и каналы социального и коммуникативного взаимодействия. Так, массовая культура благодаря присущей ей яркости, простоте, наглядности, когнитивной доступности, эмотивности, апелляции к чувствам, нежели уму стала эффективным способом влияния на аудиторию. Появление всё новых мультимедийных площадок и средств общения предоставляет ещё больше возможностей для социо-культурного контроля. Эти инструменты, с одной стороны, обладают дидактической и педагогической эффективностью при применении в обучении, повышая скорость понимания и усвоения материала учащимися младшего возраста. С другой стороны, налицо уязвимое положение взрослых потребителей такого контента, так как привыкание к такой лапидарной и упрощённой подаче информации ведёт к отказу аудитории от обращения к сложному контенту, требующему вдумчивости, интеллектуального внимания, глубокого осмысления и тщательного анализа. Данное явление можно справедливо называть «интеллектуальным инфантилизмом».

Моральные понятия «добра и зла» неразрывно связаны с понятием социальной справедливости. Общественным институтом, призванным охранять правопорядок и поддерживать справедливость, являются закон и право. Наказание, демонстрирующее социальное неприятие и осуждение делинквентного поведения, служит сохранению общественного спокойствия и его благополучия. Культура, призванная поддерживать и защищать моральные и правовые устои любого государства, должна способствовать формированию правильного отношения индивида к нарушению и попранию данных устоев. В этой связи особенно важным кажется создание образа правонарушителя и преступника с должной ценностной и эмоциональной коннотацией.

В качестве примеров двусмысленных и морально неоднозначных – в плане создания имиджа преступника и криминальной субкультуры – продуктов массового творчества обратимся к кинематографу. Фильм российского

режиссёра Алексея Балабанова «Брат», премьерный показ которого состоялся в 1997 г., стал невероятно популярным в России эпохи пост-перестройки. Сюжет, повествующий об отслужившем в армии юноше, отправившемся на поиски в Петербург «хорошо устроившегося» старшего брата, увлекает и одновременно пугает. Разгул бандитизма, «желтизна» города, которую описывал ещё Достоевский, пьянство, бродяжничество и бедность, пересекаясь в фильме, задают, по мнению киноведов, гнетущее чувство отвращения и страха. При этом, однако, главный герой, становясь сам частью преступного мира «лихих» 90-х, берёт на себя роль народного мстителя и борца за правду и социальную справедливость. Присущая герою порядочность в личных отношениях, застенчивость и доверчивость создаёт привлекающий зрителя образ. А образ жизни того, кому аудитория симпатизирует, начинает казаться не только оправданным и согласным с моральным законом, но и единственно правильным и необходимым. Факт обретения фильмом статуса культового показывает масштаб и величину народной любви, которую получил этот фильм, тем самым демонстрируя степень влияния идеи, заключённой в фильме, по которой решение сложных вопросов оружием и насилием, вершение своей правды в обход законных и дозволенных государством средств становится приемлемой и одобряемой формой поведения.

Среди студентов факультета романо-германской филологии Башкирского государственного университета был проведён социологический опрос, в котором приняло участие 374 человека. На вопрос «Насколько часто Вы обращаетесь к произведениям криминального жанра?» 50 человек (13,4%) ответили «довольно часто», на вопрос «Вызывало ли художественное произведение чувство жалости к преступнику?» 19 человек (5,1%) ответили, что такое случается часто, 86 человек (23%) сообщили, что такое случается в половине всех случаев. На вопрос «Насколько часто совершённое персонажем преступление казалось Вам оправданным?» 82 человека (около 22%) ответили, что такое случается часто или в половине всех случаев. Проведённое исследование показывает, что влияние массовой культуры на нравственно-психологический образ преступника значительно и эта тема требует внимания и дальнейшего изучения представителями власти, занимающимися культурной политикой в нашем государстве.

Анализ ситуации показывает острую необходимость в альтернативном контенте, то есть в контенте, направленном на продвижение информации, способствующей развитию просоциальных моделей восприятия действительности, безопасной социализации, развитию информационных альтернатив в конкурентной среде социальных медиа и массовой культуре. Такое творчество несёт нравственную и дидактическую функцию, занимая место гаранта безопасности государства и воспитателя его граждан. Такое искусство способствует построению морально и психологически крепкого общества, обеспечивая выполнение поставленной государством цели по созданию благотворного климата, способствующего здоровью нации и поддержке её

духовной и ментальной целостности. Под особым вниманием находится рост и развитие несовершеннолетних, как тех, от кого зависит завтрашний день мирового человеческого консорциума. Их быстрая увлекаемость новым, особая внушаемость по причине психологического некрепости и скорое подпадание под влияние внешних авторитетов, деятелей молодёжной массовой культуры является поводом для постоянного контроля и модерации интернет-пространств для выполнения сформулированных выше национально значимых целей.

Список литературы:

1. Гуцин Э. Н. Образы преступника и криминальные субкультуры в культурно-цивилизационных системах. Авторефер. на соиск. уч. ст. канд. филос. наук / Э. Н. Гуцин. – Белгород, 2019. – 25 с.
2. Катин В. И. Криминальный романтизм как явление культуры современной России. Авторефер. на соиск. уч. ст. канд. культурологи / В. И. Катин. – Саратов, 2007. – 20 с.
3. Рябцева В. Н. Художественные репрезентации образа преступника в зарубежном кинематографе // Материалы XXI Всероссийской студенческой научно-практической конференции Нижневартковского государственного университета. – Нижневартовск, 2019. – с.23-26.